

FATORES ESTRESSORES ENTRE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PRONTO-SOCORRO

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 06/09/2023

STRESSORS AMONG PROFESSIONALS WORKING IN THE EMERGENCY ROOM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8346594

Luiz Eduardo Silveira Leite¹, Saulo Felipe dos Santos Ferreira¹, Marlete Scremin², Bruno de Pinho Amaral³, Lavínia Verdade Gonçalves Ramos⁴, Christiane Silva Souza⁴, Rodrigo Marques Batista da Rocha⁴, Ana Maria Alencar³, Brunna Thais Costa¹, Sarah Martins Souza³, Nayara Jane Ferreira Soares⁴, Camila Gonçalves Pereira⁴, Hanna Emanuelle Rocha dos Santos¹, Artemísia Xavier Barbosa³, Anáira Cisser de Souza Ribeiro³

RESUMO

Objetivo: descrever os fatores estressores entre os profissionais que atuam no pronto-socorro hospitalar. **Métodos:** trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura conduzido a partir das bases de dados secundários Scielo, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Scientific Electronic Library Online e Site Motor de Busca Medical Database por meio dos descritores esgotamento profissional; estresse psicológico e profissionais de saúde.

Resultados: constatou-se que há um número razoável de publicações de artigos referentes a síndrome de *burnout* e o nível de estresse voltado a equipe de saúde, sendo assim a amostra inicial foi de 120 artigos, porém 19 destes

obedeciam aos critérios de inclusão e 15 desobedeciam apenas ao critério de inclusão em relação ao tempo de publicação, porém foram aproveitados, devido à escassez de material e por ter conteúdo pertinente. **Conclusão:** as características singulares do setor de pronto-socorro os quais, incluem: assistência prestada ao paciente, atender as emergências da unidade, lidar com a morte do paciente e com os familiares do paciente crítico estão relacionados a níveis significativos de estresse entre os profissionais.

Palavras-chave: esgotamento profissional; estresse psicológico; profissionais de saúde.

ABSTRACT

Objective: to describe the stressor factors among nursing professionals working in the hospital emergency room. **Methods:** this is an integrative literature review study conducted from the secondary databases Scielo, Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences, Scientific Electronic Library Online and Medical Database Search Engine Site through professional exhaustion descriptors; psychological stress and nursing professionals. **Results:** it was found that there are a reasonable number of publications of articles referring to burnout syndrome and the level of stress directed at the nursing team, so the initial sample was 120 articles, but 19 of them obeyed the inclusion criteria and 15 disobeyed only the inclusion criterion in relation to the time of publication, however, they were used due to the scarcity of material and because they had relevant content. **Conclusion:** the unique characteristics of the emergency room sector, which include: patient care, attending unit emergencies, dealing with the death of the patient and with the critically ill patient's relatives are related to significant levels of stress among nursing professionals.

Keywords: professional exhaustion; psychological stress; nursing professionals.

RESUMEN

Objetivo: describir los factores estresantes entre los profesionales de enfermería que actúan en la sala de emergencia del hospital. **Métodos:** se trata de un

estudio integrador de revisión bibliográfica realizado a partir de las bases de datos secundarias Scielo, Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences, Scientific Electronic Library Online y Medical Database Search Engine Site a través de descriptores de agotamiento profesional; estrés psicológico y profesionales de enfermería. **Resultados:** se encontró que hay un número razonable de publicaciones de artículos referentes al síndrome de burnout y al nivel de estrés dirigido al equipo de enfermería, por lo que la muestra inicial fue de 120 artículos, pero 19 de ellos obedecieron a los criterios de inclusión y 15 desobedecieron solamente el criterio de inclusión en relación al momento de la publicación, sin embargo, se utilizaron debido a la escasez de material y porque tenían contenido relevante. **Conclusión:** las características únicas del sector de la sala de emergencias, que incluyen: atención al paciente, atención a las urgencias de la unidad, tratamiento de la muerte del paciente y de los familiares del paciente crítico, están relacionadas a niveles significativos de estrés entre los profesionales de enfermería.

Palabras clave: agotamiento profesional; estrés psicológico; profesionales de enfermería.

Introdução

Atualmente são notórias e variadas as pesquisas realizadas sobre o estresse em profissionais de saúde, com um expoente crescimento do número de estudos realizados, o tema torna-se relevante devido às repercussões que o mesmo influi sobre a qualidade de vida desses profissionais. Buscar o conhecimento dos efeitos do estresse sobre a classe de trabalhadores da saúde tem se mostrado solene pois, de acordo com a intensidade do estresse sobre o trabalhador, surgem doenças que levam não apenas a diminuição da produção do mesmo como aumentam as taxas de absenteísmo, prejudicando por fim não só a própria equipe como também a instituição como um todo (SELEGHIM et al., 2012; FARIAS et al., 2011).

Uma das principais doenças que acometem os profissionais da saúde é a síndrome de *Burnout*. O autor Jackson Marlach foi o primeiro a utilizar o termo

Burnout publicamente em 1997 no Congresso Anual da Associação Americana de Psicologia (FRANCA, 2012; SILVEIRA et al., 2005). O mesmo definiu que esta síndrome se desenvolve de acordo com sintomas característicos, e pode ter um avanço ligado às más condições de trabalho, sobrecarga continuada dos profissionais, que podem levar a sofrimento psicológico, diminuição da percepção de conquistas no trabalho e despersonalização do profissional (FRANCA, 2012; MUSLACK; JACKSON, 2007).

O estresse ligado ao exercício das funções trabalhistas, que também pode ser definido como estresse ocupacional, tange sobre a incapacidade do profissional realizar as adaptações necessárias para corresponder as obrigações que o serviço lhe implica, ou ser definido como a incapacidade física e mental do profissional atingir as metas propostas pelo serviço, devido a experiências vivenciadas diariamente ou passadas que lhes geram um sofrimento psicológico e até mesmo físicos (WORM, 2016; PAI; LAUTERT, 2009).

No Brasil as estruturas dos hospitais da rede pública, são precárias e dificultam o trabalho (PAI; LAUTERT 2008; COSTENARO, LACERDA; FERREIRA, 2008), em evidência nas áreas de atendimento de emergência como os pronto socorros, são estes os maiores causadores de estresse entre os profissionais, pois os mesmo são evidenciados ao grande número de usuários que procuram o serviço, causando superlotação e por fim as reclamações dos pacientes, logo o profissional necessita se esforçar mais, para realizar suas ações mais rapidamente, mesmo que estes estejam com carga excessiva de trabalho (PAI; LAUTERT, 2008).

Ambiente laboral como o próprio nome sugere, consiste de fatores agregados que causam de maneira direta ou não riscos aos trabalhadores em seu ambiente de trabalho, temporizador ou até mesmo ocultando sinais e sintomas de acometimento à saúde dos mesmos (WORM et al., 2016; MERLO et al., 2003). Há diversas condições no campo de trabalho, que são desfavoráveis para o bem-estar dos trabalhadores afetando-os nas questões biológicas, físicas, e principalmente mentais (WORM et al., 2016; MERLO et al., 2003; SILVA et al., 2014).

Os profissionais de saúde são considerados os mais propensos a enfermidades relacionadas ao trabalho, sobretudo nesta área assistencial que há mais de 50 anos, é admitida reconhecida como uma profissão entre as mais estressantes (PRETO; PEDRAO, 2009; ADOLHE et al., 2015). No dia a dia os profissionais são expostos diariamente condições inadequadas, que não se limitam ao ambiente, mas incluem também as questões do cuidado com os pacientes que lhes são responsabilidade, em que qualquer decisão equivocada ou demasiadamente demorada, coloca em risco a vida de um semelhante, o que gera uma tensão e por fim aumenta os níveis de hormônios do estresse causando por fim as erupções de neuroendócrinas do estresse (ADOLHE et al., 2015).

Tais características estão presentes no ambiente de trabalho de grande parte dos profissionais que prestam assistência, em especial as classes da enfermagem e da medicina. É um fato evidenciado em diversos estudos que o ambiente hospitalar, seja pela sua insalubridade ou pelo alto teor de responsabilidade e carga excessiva de serviço, que o mesmo é coadjuvante para o crescente número de profissionais acometidos por patologias ligadas ao trabalho. (BERTOLETTI; CABRAL, 2007; SANTOS et al., 2017). Nesse sentido, esse estudo busca descrever os fatores estressores entre os profissionais que atuam no pronto-socorro hospitalar.

Métodos

Conduziu-se uma revisão integrativa de literatura, sendo um método que possibilita a construção de uma análise ampla da literatura e permite reflexões sobre a realização de futuros estudos. O propósito inicial deste método de pesquisa é obter um amplo entendimento de um determinado fenômeno baseando-se em estudos anteriores (OLIVEIRA; DELBOUX, 2012).

Para construção do estudo, baseou-se nas fases propostas por Souza, Silva e Carvalho (2010): elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. Como a pergunta norteadora

definiu-se: Quais os fatores estressores entre os profissionais de saúde que atuam no pronto-socorro hospitalar?

Realizou-se o levantamento bibliográfico por meio de busca eletrônica nas seguintes bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Banco de Dados de Enfermagem (BDENF).

Os critérios de inclusão foram: pesquisas disponíveis on-line, referentes a trabalhos desenvolvidos no Brasil, com publicações sobre Síndrome de Burnout e nível de estresse entre profissionais de saúde em setores de atendimento de urgência e emergência, publicados no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2022. Constituíram critérios de exclusão: cartas ao editor, relatos de casos, editoriais, artigos em duplicidade, publicados em outros idiomas, com exceção do português, inglês e espanhol e aqueles que não abordavam diretamente a temática proposta.

O levantamento dos artigos foi realizado no primeiro semestre de 2023. Como estratégias de investigação, foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (Decs): esgotamento profissional; estresse psicológico e profissionais de saúde por meio dos operadores booleanos.

Para a coleta de dados, foi elaborado instrumento, contemplando os seguintes itens: código de identificação, título da publicação, autor e formação do autor, fonte, ano de publicação, tipo de estudo, região em que foi realizada a pesquisa e a base de dados na qual o artigo foi publicado. Após a seleção dos artigos, foram definidas as informações que seriam extraídas dos estudos. Para viabilizar a apreensão das informações, utilizou-se banco de dados elaborado no software Microsoft Office Excel 2010, composto das seguintes variáveis: título do artigo, ano de publicação, delineamento do estudo, intervenção e desfecho. A análise do material foi realizada por meio de leitura crítica e qualitativa que permitiu identificar convergências, possibilitando o agrupamento por categorias temáticas.

Resultados

Constatou-se que há um número razoável de publicações de artigos referentes a síndrome de *burnout* e o nível de estresse voltado a equipe de enfermagem, médica e multiprofissional, sendo assim a amostra inicial foi de 120 artigos, porém 19 destes obedeciam aos critérios de inclusão, e 15 desobedeciam apenas ao critério de inclusão em relação ao tempo de publicação, porém foram aproveitados, devido à escassez de material e por ter conteúdo pertinente. Isso possibilitou um estudo satisfatório sobre a temática proposta, porém ao final do estudo ficou nítido que ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas.

Foram analisados 120 artigos acerca da temática, sendo 75 artigos pré-selecionados (62,5%). Dentre os 75 artigos pré-selecionados, a base de dados em que foram encontrados um maior número de artigos foi o Scielo (42,7%), seguido por Bireme (24%), Pubmed (20%) e por fim Lilacs (13,3%). Dentre os artigos pré-selecionados, compuseram a amostra final 23 artigos.

Discussão

São critérios para exercer as atividades do cuidado atuantes na área da urgência e emergência a habilidade de manter-se concentrado apesar das fortes interferências do meio, realizar as suas tarefas com grande habilidade e em tempo hábil, pois os serviços citados sempre ou geralmente se caracterizam por uma grande procura da população, e pela variedade dos casos clínicos, que variam desde um clínicas simples, até quadro clínicos extremamente graves, sem dizer que o serviço não para, à continuidade da admissão de pacientes que precisam de atendimento de urgência, apesar da frequente falta de recursos materiais e humanos, e ainda assim ter que conviver com a valorização inadequada do trabalho e em diversos casos com uma supervisão inadequada (SELEGHIM et al., 2012; SOUZA; SILVA; NORI, 2007).

Nesse sentido, a grande exposição causada pelo ambiente de trabalho dos profissionais da área da saúde, como: jornadas exaustivas de trabalho, quadro de funcionários abaixo do ideal, em que o profissional deve compensar uma falha da empresa com o seu trabalho, o medo de contaminação por agentes biológicos e

químicos, a falta de reconhecimento profissional por clientes e colegas de trabalho de outras áreas, e a constante presença de dor e morte em seu cotidiano de trabalho, podem afetar drasticamente o dia a dia destes profissionais, muitas vezes de formas irreversíveis (NEVES et al., 2014).

Os fatores que possuem um maior potencial estressor nesse ambiente de trabalho são aqueles ligados às questões de administração, organização, divisão de trabalho e principalmente as dificuldades de relacionamentos entre colaboradores, que são fatores que interferem no aspecto psicossocial dos funcionários (SILVA et al., 2015).

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, quando o trabalhador consegue se inserir no trabalho, os riscos físicos e mentais são diminuídos, porém os riscos que o serviço lhe expõe devem estar controlados de forma que gerem um sentimento de segurança. Serviços da área médica e enfermagem formam um grupo de risco maior ao estresse ocupacional, devido às suas características únicas de trabalho, em que os profissionais ficam expostos a riscos físicos, biológicos e químicos que lhes geram insegurança e com isso uma maior dificuldade em se inserir no exercício do trabalho (SILVA et al., 2015)

Outro problema que os profissionais de enfermagem e da equipe multiprofissional devem lidar é com o elo entre instituição/usuário, estando assim expostos a violência, física ou mental, devido a certas circunstâncias vivenciadas no ambiente de trabalho, tais profissionais em diversos casos sofrem com as reclamações da população, e assim em diversos casos são vítimas de violência cometidas pelos próprios usuários, familiares do paciente e até mesmo colegas de trabalho (VASCONCELLOS et al., 2012; MOURA, 2005). Atribui-se tal situação, a proximidade que os profissionais necessitam manter para conseguir realizar o seu trabalho, logo são neles que as queixas sobre o serviço e a instituição chegam primeiro (VASCONCELLOS et al., 2012; DESLANDES, 2000).

As características singulares do setor de pronto-socorro os quais, incluem: assistência prestada ao paciente, atender as emergências da unidade, lidar com a morte do paciente e com os familiares do paciente crítico estão relacionados a

níveis significativos de estresse entre os profissionais de saúde (FREITAS et al., 2015).

Essas características podem influenciar no desenvolvimento da chamada síndrome de burnout. A síndrome de Burnout é uma condição psicológica crônica que se evidencia preferencialmente em indivíduos que exercem atividade profissional intensamente ligada à assistência e cuidados de pessoas que a necessitam. Quando o estresse do profissional atinge o seu ápice ela se manifesta na forma da síndrome de Burnout, inicialmente com um sentimento de angústia e recusa em exercer as funções atribuídas, os sintomas podem se agravar até ao surgimento de doenças psicossomáticas, levando o profissional a abandonar as suas funções e procurar outros meios de trabalho, ou prematuras aposentadorias por invalidez (OLIVEIRA et al., 2013; SILVA et al., 2015).

A síndrome de Burnout acompanha perspectiva social-psicológica, composta por três elementos principais, são eles: a exaustão emocional, que se caracteriza por uma desmotivação com o trabalho que faz com que o profissional se sinta sem forças para exercer as atividades laborais, dificuldades afetivas e sentimento de esgotamento físico e mental. A despersonalização, evidenciada pela forma de dificuldade de relacionamento interpessoal, em que o indivíduo deixa de enxergar o lado humano de colegas e clientes e passa a tratá-los como inconvenientes, conseqüentemente afastando-os de si e a redução da percepção de realização pessoal no ambiente de trabalho, em que o profissional tende a depreciar o seu próprio trabalho, e sentir-se cada vez mais insatisfeito consigo e com o seu trabalho (NEVES, 2014).

Aponta-se assim a síndrome de Burnout como uma questão social de expressiva relevância, e por isso cada vez mais vem sendo investigada pelos grandes centros mundiais de saúde, devido ao gasto de recursos financeiros ligado ao problema, sendo gerados prejuízos para as instituições devido deficiência na produção dos trabalhadores, que variam desde uma leve dificuldade em exercer suas funções a total incapacidade das mesmas diminuindo assim a qualidades dos serviços prestados, elevando as taxas de absenteísmo e gerando uma grande rotatividade no quadro de funcionários (NEVES, 2014).

CONCLUSÃO

As características singulares do setor de pronto-socorro os quais incluem: assistência prestada ao paciente, atender as emergências da unidade, lidar com a morte do paciente e com os familiares do paciente crítico estão relacionados a níveis significativos de estresse entre os profissionais de saúde. Concluiu-se após a análise dos estudos que ainda há ausência de conteúdo para compreender maneiras de enfrentar a síndrome de burnout e garantir a saúde do profissional que atua nesse setor.

REFERÊNCIAS

ANDOLHE, R. et al. Estresse, coping e burnout da Equipe de Enfermagem de Unidades de Terapia Intensiva: fatores associados. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**. v. 49, n.1, p.58-64, 2015.

BERTOLETTI, J.; CABRAL, P.M.F. Saúde mental do cuidador na instituição hospitalar. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**. v.23, n.1, p.103-110, 2007.

COSTENARO, R.G.S.; LACERDA, M.R. FERREIRA, C.L.L. Maus tratos institucionais no ambiente de trabalho em saúde: propostas que podem modificar esta realidade. **Rev Gaucha Enferm**. v.29, n.3, p.481-485, 2008.

DESLANDES, S.F. **Violência no Cotidiano dos Serviços de Emergência Hospitalar: Representações, práticas, interações e desafios** [tese]. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, 2000;

FARIAS, S.M.C et al. Caracterização dos sintomas físicos de estresse na equipe de pronto atendimento. **Rev Esc Enferm USP**. v.45, n.3, p.722-729, 2011.

FREITAS, R.J.M et al. Estresse do enfermeiro no setor de urgência e emergência. **Rev enferm UFPE on line**. v.9, n.10, p.1476-1483, 2015.

FRANCA, S.P.S et al. Preditores da Síndrome de Burnout em enfermeiros de serviços de urgência pré-hospitalar. **Acta paul. enferm**. v. 25, n.1, p.68-73, 2012.

- MASLACH, C.; JACKSON, S.E. The measurement of experienced burnout. **J Occup Behav.** v.2, n.2, p.99-113, 2007.
- MERLO, Á.R.C et al. O trabalho entre prazer, sofrimento e adoecimento: a realidade dos portadores de lesões por esforços repetitivos. **Psicologia & Sociedade.** v.15, n.1, p.117-126, 2003.
- MOURA, F.J.M. **A Violência e sua origem nas interfaces com o mundo do trabalho da enfermeira de saúde pública** [tese]. Rio de Janeiro: Escola de enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2005;
- NEVES, V.F et al. Síndrome de burnout: impacto da satisfação no trabalho e da percepção de suporte organizacional. **Psico.** v.45, n.1, p.45-54, 2014.
- OLIVEIRA, D.C.; D'ELBOUX, M.J. Estudos nacionais sobre cuidadores familiares de idosos: revisão integrativa. **Rev Bras Enferm.** v.65, n.5, p.829-838, 2012.
- OLIVEIRA, R.K.M de et al. Burnout syndrome in nursing: an integrative review. **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online.** v.5, n.1, p.3168-3175, 2013.
- PAI, D.D.; LAUTERT, L. Estratégias de enfrentamento do adoecimento: um estudo sobre o trabalho da enfermagem. **Acta Paul Enferm.** v.22, n.1, p.60-65, 2009.
- PAI, D.D.; LAUTERT, L.O. Trabalho em urgência e emergência e a relação com a saúde das profissionais de enfermagem. **Rev Latino-Am Enferm.** v.16, n.3, p.439-444, 2008.
- PRETO, V.A.; PEDRÃO, L.J. O estresse entre enfermeiros que atuam em Unidade de Terapia Intensiva. **Rev. esc. enferm. USP.** v. 43, n. 4, p.841-848, 2009.
- SANTOS, A.S. dos et al. PUBLIC AND PRIVATE HOSPITAL CONTEXT: IMPACT ON MENTAL ILLNESS OF HEALTH WORKERS. **Trabalho, Educação e Saúde.** n.1, n.12, p.10-20, 2017.

SELEGUIM, M.R et al. Sintomas de estresse em trabalhadoras de enfermagem de uma unidade de pronto socorro. **Rev. Gaúcha Enferm.** v. 33, n. 3, p. 165-173, 2012.

SILVA, J.L.L et al. Psychosocial factors and prevalence of burnout syndrome among nursing workers in intensive care units. **Rev. bras. ter. intensiva.** v.27, n.2, p.125-133, 2015.

SILVA, O.M et al. Riscos de adoecimento enfrentados pela equipe de enfermagem do SAMU: uma revisão integrativa. **Revista de Saúde Pública de Santa Catarina.** v.7, n.1, p.107-121, 2014.

SILVEIRA, N.M et al. Avaliação de burnout em uma amostra de policiais civis. **Rev Psiquiatr.** v.27, n.2, p.159-163, 2005.

SOUZA, R.B.; SILVA, M.J.P.; NORI, A. Pronto-Socorro: uma visão sobre a interação entre profissionais de enfermagem e pacientes. **Rev Gaúcha Enferm.** v.28, n.2, p.242-249, 2007.

VASCONCELLOS, I.R. et al. Violência ocupacional sofrida pelos profissionais de enfermagem do serviço de pronto atendimento hospitalar. **Revista Gaúcha de Enfermagem.** v.33, n.2, p.167-175, 2012.

WORM, F.A. et al. Risco de adoecimento dos profissionais de enfermagem no trabalho em atendimento móvel de urgência. **Revista Cuidarte.** v. 7, n. 2, p.1279-1287, 2016.

¹Faculdades Unidas do Norte de Minas Gerais (FUNORTE).

²Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

³Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).

⁴Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna (FASI).

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil